

DOI: <https://10.5281/zenodo.17484123>

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БУХАРЫ

Ниязова М.И.

канд.ист. наук, доцент

кафедры Археологии и истории Бухары
Бухарского Государственного Университета

АННОТАЦИЯ

Ювелирные изделия Бухарского оазиса стали известны благодаря началу планомерных систематических исследований археологических памятников Бухарского оазиса, таких как Варахша, курганы, поселение Кызылқыр, Пайкенд. Ювелирное дело позднесредневековой Бухары изучено достаточно хорошо усилиями историков, этнографов и искусствоведов, а археологическим коллекциям ювелирного искусства Бухары посвящен только ряд статей.

Ключевые слова: ювелирные изделия, археологические раскопки, историки, этнографы, искусствоведы, археологи

BUXORO ZARGARLIK BUYUMLARINI O'RGANILISH TARIXI

Niyazova M. I.

t.f.n. dotsent Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedراس

ANNOTATSIYA

Buxoro oazisining zargarlik buyumlari Buxoro oazisining Varaxsha, qo'rg'onlar, Qizilqir, Paykend kabi arxeologik yodgorliklarini tizimli tizimli tadqiq etish boshlanganligi tufayli mashhur bo'ldi. O'rta asrlarning so'nggi Buxoro zargarlik buyumlari tarixchilar, etnograflar va san'atshunoslarning sa'y-harakatlari bilan yaxshi o'rganilgan, Buxoro zargarlik san'atining arxeologik kolleksiyalariga esa faqat bir qator maqolalar bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: zargarlik buyumlari, arxeologik qazishmalar, tarixchilar, etnograflar, san'atshunoslar, arxeologlar

HISTORY OF THE STUDY OF JEWELRY BUKHARA

Niyazova M.I.

PHd, dotsent of the Department of Archeology and History of Bukhara
Bukhara State University

ABSTRACT

Jewelry of the Bukhara oasis became known thanks to the beginning of systematic studies of archaeological sites of the Bukhara oasis, such as Varakhsha, mounds, the settlement of Kyzylkyr, Paykend. The jewelry business of late medieval Bukhara has been studied quite well by the efforts of historians, ethnographers and art historians, and only a number of articles are devoted to the archaeological collections of jewelry art of Bukhara.

Keywords: jewelry, archaeological excavations, historians, ethnographers, art historians, archaeologists

Ювелирные изделия Бухарского оазиса стали известны благодаря началу планомерных систематических исследований археологических памятников Бухарского оазиса.

В 1930-50-х годах XX в. Махандарьинским отрядом Узбекитанской археологической экспедиции Академии Наук Узбекистана были исследованы памятники эпохи неолита, энеолита, бронзы, (руководитель Я. Г. Гулямов); экспедиция по изучению городища Варахша была возглавлена В.А.Шишкиным [Шишкин, 1963] Зарафшанская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Узбекистана и Государственного Эрмитажа начала исследование Пайкенда в 1937/38 гг. (руководитель А.Ю. Якубовский при участии В.А. Шишкина) [Якубовский, 1940, с. 51-70].

О.В.Обельченко в 50-е годы начал раскопки курганов Бухарского оазиса [Обельченко,1992] .

В 1968-1970 гг. на северо-западной окраине Бухарского оазиса Я.А.Амировым были начаты небольшие раскопочные работы на Сеталак 2. С 1972 г. работы по изучению и выявлению индивидуального облика древней культуры Бухарского оазиса велись Зарафшанским археологическим отрядом во главе с Р.Х. Сулеймановым. Находки включали стеклянные и каменные бусы, бронзовые и костяные изделия, терракоты III-VI вв.

На одном из крупнейших городищ Средней Азии Пайкенде, начиная с 1981 года, были возобновлены совместные работы Института археологии Академии Наук Республики Узбекистан (А. Р. Мухамеджанов, Д.К. Мирзах-медов, Ш. Т.

Адылов) и Государственного Эрмитажа (Г. Л. Семенов). В ходе работ экспедиции была собрана коллекция украшений III-XII вв.

В 1982/85 гг. на поселениях Тали Мурда Портау и Нуртепе производились совместные работы Института археологии АН Республики Узбекистан, Бухарского Государственного Университета и Бухарского музея-заповедника. [Ниязова, 2004, с. 25-31]

В последние десятилетия курганные захоронения Бухарского оазиса с богатым набором ювелирных изделий были исследованы археологом Ю. Л. Маныловым. Одним из случайных открытий в данном направлении явилось получение интересных материалов из разрушенных в 1990 году курганов на территории Кенимехского района Навоийской области датируемых рубежом нашей эры. [Ниязова, 2001, с. 111-117; Мирзаахмедов, Ниязова, 2002, с. 29]

Коллекция ювелирных украшений из Бухары представлена материалами раскопок Бухарского отряда ИА АН Республики Узбекистан (руководитель А.Р. Мухамеджанов) и раскопками УзНИПИ Реставрация (Ташкент, археологи М.С. Мершиев, Е.Г. Некрасова). Систематические раскопки на территории Бухары и Пайкенда дали образцы украшений периода раннего и развитого средневековья.

В Варахшинском оазисе с 1998 года работает совместная экспедиция Института археологии Республики Узбекистан (руководитель Д. К. Мирзаахмедов) и Университета Рима, Италия (руководитель Сильвия Антонини) по изучению античного поселения Уччулох.

Общая краткая характеристика украшений и предметов туалета Согда раннего средневековья дана исследователями Г.В. Шишкиной и В.И. Распоповой. [Средняя, 1999. С. 74, 75] Геммы, происходящие из Бухарского Согда из коллекции С.Н. Юренева, были опубликованы С.Я. Берзиной и датированы IV-V вв.

В исследованиях Р. Г. Мукминовой приводятся ценнейшие сведения по организации ювелирного дела Бухары XVI века на основе изучения документальных источников.

Как уже отмечалось выше ювелирное дело позднесредневековой Бухары изучено достаточно хорошо усилиями историков, этнографов и искусствоведов. Значение работ О.А. Сухаревой для изучения ювелирного ремесла Бухары XIX – начала XX вв. очень велико. Её работы заложили основу и дали направление дальнейшим исследованиям по различным проблемам ювелирного дела Бухары. Исследователем описан традиционный инструментальный ювелира, его мастерская, техники, использовавшиеся мастерами, цеховые обряды и традиции.

Словарь терминов, приведенный в конце книги, сохранил местные слова, обозначающие тот или иной технический приём, наименования украшений.

Состав и особенности украшений Бухары рассматривались в статьях Н.Г. Борозны и Ф.Д. Люшкевич.

Значительный вклад в изучение ювелирного дела Узбекистана внесла Д. А. Фахретдинова. В монографии «Ювелирное дело Узбекистана» исследователь рассматривает ювелирное дело Узбекистана с древнейших времен до эпохи позднего средневековья, основываясь на имеющихся материалах. Автор широко использует возможности монументальной живописи для изучения украшений VII-VIII вв.; средневековых литературных и научных источников, дополняя ими достаточно скудные археологические данные.

Л.А. Чвырь в публикациях, посвященных ювелирному делу Средней Азии и Бухары в частности, приводит строгую систему деления ювелирных украшений конца XIX-начала XX вв. на основные виды. Она приводит данные о торговле украшениями, об обычаях и традициях, связанных с ними.

Классификация украшений XIX – начала XX вв. приведена и в работе Н. Азизовой, где приведены местные наименования ряда украшений с переводом и комментариями.

Изучению украшений Бухары посвящен ряд исследований Н. Сычевой, Е. Ермаковой, Д. Альмеевой, Н.П. Лобачевой и Э. Гюль.

Исламскому ювелирному искусству, в том числе и Бухары XIX – начала XX вв. посвящена работа Р. Хассона. В монографии исследователя А.Джаната, о ювелирном искусстве Афганистана, в разделе Хивы и Бухары представлена пряжка для мужского пояса из Бухары XIX – начала XX вв. В книге И. и Й.Прокот, в статье Р.Карутца представлены ювелирные украшения из Бухары. Отдельные каталоги демонстрируют образцы ювелирных изделий из Бухары. Й. Калтер издал ряд публикаций, посвященных декоративно-прикладному искусству Центральной Азии и ювелирному искусству Бухары в частности. Автор повторяет ошибку ряда исследователей декоративно-прикладного искусства Средней Азии, определяя накосное украшение «*туф*», как «*чаимбанд*» для паранджи.

В ряде статей, на данных настенной живописи, миниатюры, восстанавливается облик предметов одежды и украшений отдельные исследователи проводят аналогии с бухарскими и самаркандскими украшениями XIX века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Мирзаахмедов Д., Ниязова М. Номады на границах Западного Согда (новые находки из курганов Бухарского оазиса) // Цивилизации Центральной Азии:

- земледельцы и скотоводы традиции и современность. Тезисы докладов Международной научной конференции. – Самарканд, 2002. – С. 29
2. Ниязова М.И. Обзор ювелирной коллекции Бухарского Государственного музея- заповедника // Из истории культурного наследия Бухары: Сб. научн. ст. – Бухара, 2001. – вып. 7. – С.111 – 117
 3. Ниязова М.И. Предметы украшений из Тали Мурда Портау // Из истории культурного наследия Бухары: Сб. научн. тр. – Бухара, 2004. – вып. 9 – С. 25 – 31
 4. Обельченко О.В. . Культура античного Согда. По археологическим данным VII в. до н.э. – VII в. н.э. – М., 1992
 5. Средняя Азия в раннем средневековье // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. – М., 1999. – С. 74, 75.
 6. Шишкин В.А. Варахша. – М., 1963
 7. Якубовский А. Ю. Краткий полевой отчет о работах Зарафшанской археологической экспедиции Эрмитажа и ИИМК в 1939 // Труды Отдела Востока. - Л., 1940. – т. II. – С. 51 – 70